

Metode Doolittle untuk Faktorisasi LU

oleh
 Muhamad Iradat Achmad
 Teknik Informatika, Universitas Dayanu Ikhsanuddin

Abstrak

Pemodelan matematis dunia nyata dalam bentuk persamaan $Ax=b$ dengan A matriks bujur sangkar, x dan b adalah vektor yang bersesuaian adalah permasalahan mencari solusi x sehingga $Ax=b$ terpenuhi. Salah satu cara mencari solusi x adalah melalui dekomposisi matriks A menjadi perkalian antara matriks segitiga bawah L dan atas U dan $Ax=b$ dapat dinyatakan sebagai $Ly=b$ dan $y=Ux$ sehingga solusi x dapat dengan mudah dihitung. Tulisan ini menjelaskan Metode Doolittle untuk dekomposisi A menjadi LU sehingga $A=LU$. Metode ini tidak saja dapat diimplementasikan dalam program komputer namun juga dapat dilakukan secara manual menggunakan kertas dan pena. Pada contoh kasus matriks A 5×5 metode ini mampu melakukan faktorisasi LU sehingga $A=LU$ dengan L dan U masing-masing adalah matriks segitiga bawah dan atas berukuran 5×5 .

Kata Kunci : *Doolittle, Faktorisasi LU*

A. Latarbelakang

Pemodelan matematis dunia nyata dalam bentuk persamaan $Ax=b$ dengan A matriks bujur sangkar, x dan b adalah vektor yang bersesuaian adalah permasalahan mencari solusi x sedemikian sehingga $Ax=b$ terpenuhi. Salah satu metode pencari solusi x adalah melalui perhitungan inversi matriks A^{-1} sehingga $AA^{-1} = I$ dengan I adalah matriks identitas dan solusi x diperoleh melalui $x=A^{-1}b$. Metode ini efektif untuk matriks dimensi kecil namun cukup sulit untuk ukuran matriks besar. Metode pencari solusi x yang banyak digunakan adalah metode Eliminasi Gauss [1][2][3][4] yang umumnya diterapkan melalui program komputer. Tulisan ini menjelaskan metode Doolittle untuk faktorisasi matriks A menjadi L dan U sehingga $A=LU$ dengan L adalah matriks segitiga bawah dan U matriks segitiga atas [5]. Faktorisasi ini mengubah persamaan $Ax=b$ menjadi $Ly=b$ dan $y=Ux$ sehingga solusi x dapat dengan mudah dihitung. Metode Doolittle selain dapat diimplementasi melalui program komputer juga dapat diterapkan secara manual menggunakan kertas dan pena.

B. Metode

Diberikan matriks bujursangkar A dengan ukuran n baris dan n kolom seperti berikut.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & \ddots & \vdots \\ a_{51} & a_{52} & a_{53} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \quad (1)$$

Langkah pertama $k=1$, hitung

$$u_{kj} = a_{kj} \text{ dengan } j = 1, 2, \dots, n. \quad (2)$$

$$l_{jk} = a_{jk}/u_{kk} \text{ dengan } j = 1, 2, \dots, n \quad (3)$$

Langkah ke $k=2$ sampai $(n-1)$, hitung

$$u_{kj} = a_{kj} - \sum_{r=1}^{k-1} l_{kr}u_{rj} \text{ dengan } j = 2, 3, \dots, n \quad (4)$$

$$l_{jk} = (a_{jk} - \sum_{r=1}^{k-1} l_{jr}u_{rk})/u_{kk} \text{ dengan } j = 2, 3, \dots, n \quad (5)$$

Langkah terakhir $k=n$, hitung

$$u_{nn} = a_{nn} - \sum_{r=1}^{n-1} l_{nr}u_{rn} \quad (6)$$

Sehingga diperoleh matriks

$$\begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \cdots & u_{15} \\ l_{21} & u_{22} & u_{23} & \cdots & u_{25} \\ l_{31} & l_{32} & u_{33} & \cdots & u_{35} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \cdots & u_{nn} \end{bmatrix} \quad (7)$$

Dengan matriks segitiga bawah L dan matriks segitiga atas U adalah

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \cdots & 1 \end{bmatrix}, \quad (8)$$

$$U = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \cdots & u_{15} \\ 0 & u_{22} & u_{23} & \cdots & u_{25} \\ 0 & 0 & u_{33} & \cdots & u_{35} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & u_{nn} \end{bmatrix} \quad (9)$$

dan

$$A = LU \quad (10)$$

C. Hasil dan Pembahasan

Diberikan matriks bujursangkar A berdimensi 5 baris dan 5 kolom seperti berikut.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} \\ a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 & 3 \\ 8 & 6 & 6 & 2 & 8 \\ 0 & -4 & -5 & 1 & -6 \\ 16 & 24 & 24 & 13 & 33 \\ 0 & 0 & 6 & 26 & -17 \end{bmatrix}$$

Langkah pertama $k = 1$ hitung (2) seperti berikut

$$u_{1j} = a_{1j} \text{ dengan } j = 1, 2, \dots, 5.$$

$$u_{11} = a_{11} = 2$$

$$u_{12} = a_{12} = 1$$

$$u_{13} = a_{13} = 0$$

$$u_{14} = a_{14} = 1$$

$$u_{15} = a_{15} = 3$$

diperoleh hasil sementara berikut

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 & 3 \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \end{bmatrix}$$

Selanjutnya hitung (3) seperti berikut

$$l_{j1} = a_{j1}/u_{11} \text{ dengan } j = 1, 2, \dots, 5$$

$$l_{11} = a_{11}/u_{11} = 2/2 = 1$$

$$l_{21} = a_{21}/u_{11} = 8/2 = 4$$

$$l_{31} = a_{31}/u_{11} = 0/2 = 0$$

$$l_{41} = a_{41}/u_{11} = 16/2 = 8$$

$$l_{51} = a_{51}/u_{11} = 0/2 = 0$$

Sehingga matriks hasil sementara yang diperoleh langkah k=1 adalah

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 & 3 \\ 4 & & & & \\ 0 & & & & \\ 8 & & & & \\ 0 & & & & \end{bmatrix}$$

Pada langkah k=2, hitung (4) seperti berikut.

$$u_{2j} = a_{2j} - \sum_{r=1}^{2-1} l_{2r}u_{rj} \text{ dengan } j = 2, 3, 4, 5.$$

$$u_{22} = a_{22} - l_{21}u_{12} = 6 - 4 * 1 = 2$$

$$u_{23} = a_{23} - l_{21}u_{13} = 6 - 4 * 0 = 6$$

$$u_{24} = a_{24} - l_{21}u_{14} = 2 - 4 * 1 = -2$$

$$u_{25} = a_{25} - l_{21}u_{15} = 8 - 4 * 3 = -4$$

Dan matriks hasil sementara berubah menjadi

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 6 & -2 & -4 \\ 0 & & & & \\ 8 & & & & \\ 0 & & & & \end{bmatrix}$$

Hitung (5) seperti berikut.

$$l_{j2} = (a_{j2} - \sum_{r=1}^{2-1} l_{jr}u_{r2})/u_{22} \text{ dengan } j = 2, 3, 4, 5.$$

$$l_{22} = (a_{22} - l_{21}u_{12})/u_{22} = (6 - 4 * 1)/2 = 1$$

$$l_{32} = (a_{32} - l_{31}u_{12})/u_{22} = (-4 - 0 * 1)/2 = -2$$

$$l_{42} = (a_{42} - l_{41}u_{12})/u_{22} = (24 - 8 * 1)/2 = 8$$

$$l_{52} = (a_{52} - l_{51}u_{12})/u_{22} = (0 - 0 * 1)/2 = 0$$

Dan matriks hasil sementara sampai langkah ini adalah

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 6 & -2 & -4 \\ 0 & -2 & & & \\ 8 & 8 & & & \\ 0 & 0 & & & \end{bmatrix}$$

Selanjutnya pada langkah k=3 hitung (4)

$$u_{3j} = a_{3j} - \sum_{r=1}^{3-1} l_{3r}u_{rj} \text{ dengan } j = 3,4,5.$$

$$u_{33} = a_{33} - (l_{31}u_{13} + l_{32}u_{23}) = -5 - (0 * 0 + 2 * 6) = 7$$

$$u_{34} = a_{34} - (l_{31}u_{14} + l_{32}u_{24}) = 1 - (0 * 1 + 2 * -2) = -3$$

$$u_{35} = a_{35} - (l_{31}u_{15} + l_{32}u_{25}) = -6 - (0 * 3 + -2 * -4) = -14$$

Matrik hasil sementara menjadi

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 6 & -2 & -4 \\ 0 & -2 & 7 & -3 & -14 \\ 8 & 8 & & & \\ 0 & 0 & & & \end{bmatrix}$$

Dan hitung (5) seperti berikut.

$$l_{j3} = (a_{j3} - \sum_{r=1}^{3-1} l_{jr}u_{r3})/u_{33} \text{ dengan } j = 3,4,5$$

$$l_{33} = (a_{33} - (l_{31}u_{13} + l_{32}u_{23}))/u_{33} = (-5 - (0 * 0 + 2 * 6))/7 = 1$$

$$l_{43} = (a_{43} - (l_{41}u_{13} + l_{42}u_{23}))/u_{33} = (24 - (8 * 0 + 8 * 6))/7 = -24/7$$

$$l_{53} = (a_{53} - (l_{51}u_{13} + l_{52}u_{23}))/u_{33} = (6 - (0 * 0 + 0 * 6))/7 = 6/7$$

Perolehan matriks hasil sementara adalah seperti berikut.

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 6 & -2 & -4 \\ 0 & -2 & 7 & -3 & -14 \\ 8 & 8 & -24/7 & & \\ 0 & 0 & 6/7 & & \end{bmatrix}$$

Pada langkah k=4 hitung (4)

$$u_{4j} = a_{4j} - \sum_{r=1}^{4-1} l_{4r}u_{rj} \text{ dengan } j = 4,5.$$

$$u_{44} = a_{44} - (l_{41}u_{14} + l_{42}u_{24} + l_{43}u_{34})$$

$$= 13 - (8 * 1 + (8 * -2) + (-24/7 * -3)) = 75/7$$

$$u_{45} = a_{45} - (l_{41}u_{15} + l_{42}u_{25} + l_{43}u_{35})$$

$$= 33 - (8 * 3 + (8 * -4) + (-24/7 * -14)) = -7$$

Sehingga matriks hasil sementara menjadi

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 6 & -2 & -4 \\ 0 & -2 & 7 & -3 & -14 \\ 8 & 8 & -24/7 & 75/7 & -7 \\ 0 & 0 & 6/7 & & \end{bmatrix}$$

Dan hitung (5)

$$l_{j4} = (a_{j4} - \sum_{r=1}^{4-1} l_{jr}u_{r4})/u_{44} \text{ dengan } j = 4,5$$

$$l_{44} = (a_{44} - (l_{41}u_{14} + l_{42}u_{24} + l_{43}u_{34}))/u_{44}$$

$$= (13 - (8 * 1 + (8 * -2) + (-24/7 * -3)))/(75/7) = 1$$

$$l_{54} = (a_{54} - (l_{51}u_{14} + l_{52}u_{24} + l_{53}u_{34}))/u_{44}$$

$$= (26 - (0 * 1 + (0 * -2) + (6/7 * -3)))/(75/7) = 8/3$$

Perolehan matriks hasil sementara seperti berikut

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 6 & -2 & -4 \\ 0 & -2 & 7 & -3 & -14 \\ 8 & 8 & -24/7 & 75/7 & -7 \\ 0 & 0 & 6/7 & 8/3 & \end{bmatrix}$$

Pada langkah terakhir $k=n=5$, hitung (6) seperti berikut

$$u_{nn} = a_{nn} - \sum_{r=1}^{n-1} l_{nr}u_{rn} \text{ dengan } n = 5$$

$$u_{55} = a_{55} - (l_{51}u_{15} + l_{52}u_{25} + l_{53}u_{35} + l_{54}u_{45})$$

$$= -17 - (0 * 3 + (0 * -4) + (6/7 * -14) + (8/3 * -7))$$

$$= 41/3.$$

Dan diperoleh matriks hasil akhir (7) sebagai berikut.

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 6 & -2 & -4 \\ 0 & -2 & 7 & -3 & -14 \\ 8 & 8 & -24/7 & 75/7 & -7 \\ 0 & 0 & 6/7 & 8/3 & 41/3 \end{bmatrix}$$

Matriks hasil akhir ini terdiri atas matriks segitiga bawah L (8) dan matriks segitiga atas U (9) seperti berikut.

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 8 & 8 & -24/7 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 6/7 & 8/3 & 1 \end{bmatrix}, U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 6 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & 7 & -3 & -14 \\ 0 & 0 & 0 & 75/7 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 41/3 \end{bmatrix}$$

Dan seperti dalam (10) matriks masukan A adalah

$$A = LU$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 & 3 \\ 8 & 6 & 6 & 2 & 8 \\ 0 & -4 & -5 & 1 & -6 \\ 16 & 24 & 24 & 13 & 33 \\ 0 & 0 & 6 & 26 & -17 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 8 & 8 & -24/7 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 6/7 & 8/3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 6 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & 7 & -3 & -14 \\ 0 & 0 & 0 & 75/7 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 41/3 \end{bmatrix}$$

D. Kesimpulan

1. Metode Doolittle telah dijelaskan dalam tulisan ini.
2. Penerapan Metode Doolittle telah berhasil melakukan faktorisasi matriks A menjadi matriks segitiga bawah L dan matriks segitiga atas U sehingga $A=LU$.

E. Daftar Pustaka

- Saeed, M., et al., *Gaussian Elimination Method-A Study of Applications*, Global Journal of Science Frontier Research: Mathematics and Decision Sciences, Volume 15, Issue 5, Versi 1.0, 2015.
- Smith, L., dan Powell, J., *An Alternative Method to Gauss-Jordan Elimination: Minimizing Fraction Arithmetic*, The Mathematics Educator, Volume 20, Nomor 2, p44-p50, 2011.
- Burden, R.L., dan Faires, J.D., *Numerical Analysis, 6th Edition*, Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, CA, 1997.
- Golub, G.H., dan Van Loan, C.F., *Matrix Computations, Second Edition*, The Johns Hopkins University Press, London, 1989.
- M. Iradat A., *Naskah Ajar Metode Komputasi*, Jurusan Teknik Elektro, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006.